

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA VA INFORMATIKA FANI O'QITILISHINING METODIK AHAMIYATI

Holova Go'zal Dilovna¹ Ròziqulova Gulnoza Mahmudovna²

¹Qashqadaryo viloyati Koson tumani
80-maktabning Matematika-informatika fani
o'qituvchisi

E-mail: guzalkholova1712@gmail.com

²Qashqadaryo viloyati Koson tumani
80- maktabning Matematika fani o'qituvchisi
Tel: +998995730590

E-mail: ròziqulovagulnoza6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583617>

Annotatsiya: Matematika va informatika o'qitish uslubiyati keng tarmoqli fan bo'lib, u pedagogika, psixologiya va didaktika bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda muhim g'oyaviy qurol vazifasini bajaradi. Ushbu fan pedagogika, psixologiya va didaktika sohalarida mavjud bo'lgan va ta'lim jarayonida o'quvchilarni intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun matematik bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish usullari va matematik ta'limning umumiy qonuniyatlarini va o'qitishga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish xususiyatlarini o'rganishga xizmat qiluvchi qudratli qurol hisoblanadi.

Kalit so'zlar: informatika, metodika, texnika, texnologiya, estetika, psixologiya, uslubiyat, ko'nikma, qonuniyat, mahorat, malaka, pedagog, planimetriya, modellashtirish

Matematika va informatika o'qitish uslubiyati fanining maqsad va vazifalari Insoniyat o'z rivoji davrida yosh avlodga bilimlar berar ekan asosiy e'tiborini o'z faoliyati va taraqqiyot talablarini hisobga olib, fanlar asoslarini o'rgatishga harakat qiladi. Shu sababli o'quvchilarga barcha bilimlar qatori matematikadan chuqur bilimlar berish vazifasi va uni ilmiy amalga oshirish asosiy masalalardan hisoblanadi. Bunda matematika o'qitish uslubiyati asosiy o'rinlardan birida turadi. "Metodika" so'zi yunoncha "metod" yoki "usul" so'zidan olingan.

Matematika va informatika o'qitish metodikasi (uslubiyati) fani deb jamiyat tomonidan qo'yilgan ta'lim maqsadlarga mos ravishda matematika o'qitish usullarini, qonuniyatlarini uning ma'lum rivojlanish darajasida o'rganadigan va tadqiq etadigan pedagogikaning bo'limiga aytiladi. Matematika o'qitish uslubiyati fani "matematika pedagogikasi" sifatida ta'limning umumiy qonuniyatlarining matematika sohasida namoyon bo'lish xususiyatlarini o'rganadi. Matematika o'qitish uslubiyati fani avvalo o'zaro bir-biriga bog'liq to'rtta savolga javob berishi lozim.

Birinchisi – nima uchun matematika va informatikani o'rgatish kerak? Bu savolga javobni ta'lim va tarbiya umumiy vazifalariga asoslanib topish mumkin, uz navbatida bu vazifalar jamiyat rivojining ma'lum bir bosqichida uning oldida turgan umumbashariy maqsad va vazifalar bilan aniqlanadi.

Ikkinchisi – kimni matematika va informatikaga o'rgatish kerak? Bir tomondan bu savol yosh haqida bo'lib, kachondan boshlab bolalarni matematikaga urgatish maqsadga muvofiq va kachon barcha uchun majburiy dastur urnatishni tugatish zarurligini ifoda etadi. Ikkinchi tomondan, maktabdan keyingi matematik ta'limning uzviyligini ifodalaydi.

Uchinchisi–o'rganiladigan matematika va informatika mazmuni qanday bo'lishi kerak? Yoki nimani o'rgatish kerak? Bu savolga javob matematika o'qitish maqsadlari haqidagi savol bilan mustahkam bogliq. Matematika fanidan uni o'qitish va o'rgatish uchun qanday xajmda va qanday ma'lumotlar olish masalasi bahsli masalalardan hisoblanadi.

To'rtinchisi – matematika va informatika ni qanday o'rgatish kerak? Bu savolga javob matematika o'qitish uslubiyatining muhim qismi bo'lib, eng harakatchan, eng ilg'or va eng qulay o'qitish usullari bilan birga ijodiy yondashishni talab etadigan usullar tizimini asoslash va targ'ib qilish talab etiladi. Matematika o'qitish uslubiyati fanining asosiy vazifalari quyidagilar: matematikani o'rganishning maqsadlari va o'quv predmeti mazmunini aniqlash; qo'yilgan masalalarni amalga oshirish uchun eng qulay usullar va asosiy o'qitish shakllarini yaratish. Matematika o'qitish uslubiyati uchta bulimdan iborat: matematika o'qitish umumiy uslubiyati (masalan, o'qitish usullari prinsiplari va hokazo masalalar kiradi); matematika o'qitish xususiy uslubiyati (maktab matematika kursining ayrim bo'limlari yoki tushunchalari yo'nalishlarini o'rganish usul va yo'llari qaraladi); matematika o'qitish maxsus uslubiyati (masalan, akademik lisey, kasb-xunar kollej va maxsus o'quv yurtlarida matematika o'qitishning xususiyatlari urganilishi mumkin). Matematika o'qitish uslubiyati fani o'z oldida turgan vazifalar ko'lamiga ko'ra boshqa fanlar bilan uzviy aloqada. Avvalo matematikaning o'zi bilan mustaxkam bog'liq bo'lib, shu asosda o'qitishning mazmuni va usullari takomillashib boradi. Matematika o'qitish uslubiyati pedagogik fan bo'lganligi uchun tabiiy ravishda pedagogika fani yutuqlariga tayanadi. Bundan tashqari u psixologiya qonuniyatlari asosida matematika o'qitish qonuniyatlarini ochib beradi, chunki ta'lim jarayonida o'quvchilarning ma'lum guruhi (sinf) va xatto ayrim o'quvchilar xususiyatlariga e'tibor berish, ularning qiziqish va diqqat-e'tiborlari, xotiralarini hisobga olish, o'zlashtirish bosqichlari, aql, xulqi xususiyatlari va x.k.larni hisobga olish talab etiladi.

Maktabda matematika va informatika o'qitish uslubi ham tayanadi. Bunga sabab bir tomondan matematika o'qitish bir vaqtning o'zida mantiqiy matematik tilga o'rgatish hisoblansa, ikkinchi tomondan, fan sifatida matematikaning o'zi mantiq qonunlari asosida kurilgan. Maktabda matematika va informatika o'qitishda asosiy narsa o'qituvchining pedagogik mahorati bo'lib, u hech qanday ta'rif va tavsifga muhtoj emas, chunki bu san'atdir. San'atni o'rganish lozim. Pedagogik mahoratni egallashdagi birinchi va zarur bosqichlardan biri matematika o'qitish uslubiyatini o'rganish hisoblanadi. Maktablarda matematika o'qitishning asosiy maqsadlari quyidagilar: umumta'lim, tarbiyaviy va amaliy maqsadlar.

Umumta'lim maqsadlari: o'quvchilarga ma'lum matematik bilim, ko'nikma va malakalar sistemasini berish; o'quvchilarga olamni o'rganishning matematik usullarini egallashlariga yordam berish; o'quvchilarni ogzaki va yozma matematik nutkka o'rgatish; o'quvchilarning ta'lim jarayonida va o'z ustida ishlashlarida faol bilish faoliyatini oshirish uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollanishga hamda qo'llashlari uchun yetarli matematik ma'lumotlarni olishiga erishish.

Tarbiyaviy maqsadlari: matematika faniga bo'lgan turg'un qiziqishni tarbiyalash; o'quvchilarni axloqiy, ma'naviy-ma'rifiy, iqtisodiy, estetik va ekologik tarbiyalash (masalan, mexnatga hurmat, burch hissi, go'zallik, ziyraklik, iroda va chidamlilik va x.k. hislatlarni tarbiyalash); o'quvchilarning matematik tafakkur va qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda matematik madaniyatni shakllantirishdan iborat.

Amaliy maqsadlari: olingan bilimlarni oddiy hayotiy masalalarni yechishga, boshqa o'quv fanlarni o'rganishda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish; matematik asboblardan va jihozlardan foydalana olishga o'rgatish; bilimlarni Mustaqil egallay olish ko'nikmalarini tarkib toptirish. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-9-sinflari uchun matematikadan davlat ta'lim standarti (Ta'lim taraqqiyoti. 4-maxsus son.-T:Shark, 1999 y.-101-170-b.) maktabda o'quvchilarga matematikani o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsadlarni quyidagicha belgilaydi:

- o'quvchilarning hayotiy tasavvurlari bilan amaliy faoliyatlarini umumlashtirib borib, matematik tushuncha va munosabatlarni ular tomonidan ongli o'zlashtirilishida hamda hayotga tadbiq eta olishiga intilish;
- o'quvchilarda izchil mantiqiy fikrlashni shakllantirib borish natijasida ularning aklzakovat rivojiga, tabiat va jamiyatdagi muammolarni hall etishning maqbul yo'llarini topa olishlariga ko'maklashish;

- insoniyat kamoloti, hayotning rivoji, texnika va texnologiyaning takomillashib borishi asosida fanlarning o'qitilishiga bo'lgan talablarni hisobga olgan holda maktab matematika kursini ularning zamonaviy rivoji bilan uyg'unlashtirish;
- vatanparvarlik, milliy g'ururni tarkib toptirish, rivojlantirish, matematika rivojiga qomusiy olimlarimiz qo'shgan ulkan hissalaridan o'quvchilarni xabardor qilish;
- jamiyat taraqqiyotida matematikaning ahamiyatini xis qilgan holda umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida matematika to'grisidagi tasavvurlarni shakllantrish;
- o'quv jarayonini demokratiyalashtirish, gumanitarlashtirishga erishish. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematik ta'limning vazifalari quyidagilar: son haqidagi tasavvurlarni rivojlantirish va hisoblashning inson tajribasidagi o'rnini ko'rsatish; hisoblashning amaliy ko'nikmalarini va hisoblash madaniyatini shakllantirish; algebraik amallarni bajarish ko'nikmalarini shakllantirish va ularning matematika va boshqa sohadagi masalalarni yechishda qo'llash; elementar funksiyalarning xossalari, grafiklarini o'rganish va ularni tabiatdagi mavjud munosabatlarni taxlil qilish hamda ularni bayon qilishda foydalanish; planimetriyaning usullari va asosiy ma'lumotlarini o'zlashtirish; o'rganilayotgan tushuncha va uslublar hayotda va tabiatda ro'y berayotgan xodisalarni matematik modellashtirish vositasi ekanligi to'grisida tasavvurlarni shakllantirish; fazoviy jismlarning xossalari o'rganishda bu xossalarning amaliyot masalalarini yechishga tadbiiq qilish ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov M., Ibragimov P . , Abdurahmonova N. , Jumayev M . E Birinchi sinf matematika darsligi . - T . : “ S h a r q ” , 2 0 0 5 , 1 6 0 - b e t
2. A h m e d o v M., I b r a g i m o v P., A b d u r a h m o n o v a N., J u m a y e v M. E Birinchi sinf matematika darsligida metodik qo'llanma . - T . : “ U z i n k o m s e n t r ” , 2 0 0 3 , 9 6 - b e t .
3. A h m e d o v M. v a b o s h q a l a r . 4 - 5 - s i n f m a t e m a t i k a d a r s l i g i . - T “ M a ' n a v i y a t ” , 2 0 0 3 .
4. Беспалко В . Р . Педагогика и прогрессивные технологии обуче-ния. - М.: изд-во Инст. проф. обр. Мин образования России, 1 9 9 5 .
5. Bikboyeva N. U. va boshqalar. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi (Pedagogika bilim yurti talabalari uchun o'quv qo'llanma). - T.: “O'qituvchi ” , 1 9 9 6 , 3 2 0 - b e t .

